

Dimenzie integrácie migrantov v Slovenskej republike v kontexte rozvoja sociálnej ekonomiky

Integration of migrants in the Slovak Republic in the context of social economy development

Ing. Lenka Pčolinská, PhD.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy, Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy
Popradská 66
Košice, 040 11
Slovenská republika
e-mail: lenka.pcolinska@upjs.sk

PhDr. Matúš Vyrostko

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy, Katedra verejnoprávnych disciplín
Popradská 66
Košice, 040 11
Slovenská republika
e-mail: matus.vyrostko@student.upjs.sk

Abstrakt

Currently, the migration of persons due to the emergence of the so-called 'migration crisis' in the European Union in 2015 has been the subject of discussions, debates, as well as political speeches. It is natural that the topic, by its complexity, "deserved" intensive attention from both the lay and professional public. A particular challenge for individual EU Member States, including the Slovak Republic, is the issue of the integration of foreigners. It can be said that one of the basic criteria for successful integration is the support of their employment, which is a key prerequisite for a proper integration into the society. We believe that social entrepreneurship can be one of the possible forms of support for the employment of foreigners as one of the vulnerable groups. The aim of our paper is to point out the possibilities of integration of foreigners in the Slovak Republic through the social economy based on the analysis of legislative and conceptual documents, as well as examples of the involvement of actors in the process of integration of foreigners.

Klasifikácia JEL: K37, J61, O35

Kľúčové slová: integrácia cudzincov, legálna migrácia, migračná kríza, sociálne podniky, migračná politika

1. Úvod

V súčasnosti sa migrácia osôb v dôsledku vzniku tzv. „migračnej krízy“ v Európskej únii v roku 2015 stala predmetom diskusií, debát, ale i politických príhovorov a prejavov. Je prirodzené, že si téma svojou komplexnosťou „zaslúžila“ intenzívnu pozornosť tak laickej, ako aj odbornej verejnosti. Práve migračná kríza je charakteristická vysokým počtom prichádzajúcich neregulárnych migrantov do Európskej únie. Podstatné je v tomto prípade jasné odlíšenie legálnej a nelegálnej migrácie, neregulárnych migrantov a osôb, ktoré majú

nárok na ochranu a pomoc podľa azylového práva ako aj medzinárodných dohovorov a objasnenie ďalších aspektov a súvislostí. Osobitnú výzvu pre jednotlivé štáty Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky, predstavuje problematika integrácie cudzincov. Je možné povedať, že jedným zo základných kritérií úspešnej integrácie je práve podpora ich zamestnanosti, čo je kľúčovým predpokladom riadneho zaradenia do života v spoločnosti. Domnievame sa, že jednou z možných foriem podpory zamestnanosti cudzincov ako jednej zo zraniteľných skupín môže byť sociálne podnikanie. Cieľom nášho príspevku je poukázať na možnosti integrácie cudzincov v Slovenskej republike prostredníctvom nástrojov sociálnej ekonomiky na základe analýzy legislatívnych a koncepčných dokumentov, ako i príkladov zapojenia aktérov do procesu integrácie cudzincov. S ohľadom na cieľ práce sa domnievame, že je potrebné a nevyhnutné zaoberať sa i základnými legislatívnymi východiskami migrácie osôb, ako i vymedzením základných, často zamieňaných pojmov, najmä v súvislosti s vymedzením jednotlivých kategórií migrantov. Touto problematikou sa preto zaoberáme v kapitole 1.1 a 1.2.

1.1 Právne fundamenty imigrácie osôb do Európskej únie

Je potrebné zdôrazniť, že do Európskej únie prichádzajú tak neregulárni migranti, ktorí sa do Európskej únie vyberajú často z ekonomických dôvodov, ako aj migranti, ktorí majú nárok na ochranu a pomoc. Právnym východiskom v tomto prípade je tzv. Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951, resp. tzv. Ženevský dohovor, ktorý sa Slovenská republika zaviazala rešpektovať spolu s ostatnými členskými štátmi Európskej únie.

Utečencom je osoba, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o právnom postavení utečencov, resp. tzv. Ženevský dohovor z roku 1951, ktorý Slovenská republika rešpektuje spolu s ostatnými členskými štátmi Európskej únie. Dohovor o právnom postavení utečencov okrem definície utečenca a jeho práv upravuje aj jeho povinnosti. Utečencom je podľa čl. 1 časti A ods. 2 Dohovoru o právnom postavení utečencov osoba, ktorá sa v dôsledku udalostí pred 1. januárom 1951 nachádza mimo svojho štátu a má oprávnené obavy pred prenasledovaním z dôvodov rasových, náboženských, národnostných, alebo z dôvodu príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo zastávania určitých politických názorov. Na základe týchto obáv nemôže alebo odmieta prijať ochranu svojho štátu. Utečencom je podľa tohto dohovoru aj osoba bez štátneho občianstva, ktorá sa na základe uvedených obáv nemôže alebo nechce vrátiť do štátu svojho doterajšieho pobytu. Dohovor upravuje aj problematiku osoby, ktorá má viacero štátnych občianstiev. Osoba nebude považovaná za zbavenú ochrany štátu, ak sa bez závažného dôvodu založeného na oprávnených obavách vzdala ochrany jedného zo štátov, ktorých je štátnym občanom (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 319/1996 Z.z. Dohovor o právnom postavení utečencov).

Oprávnená otázka sa však vynára v súvislosti s časovým vymedzením charakteristiky utečenca. Keďže je podľa tohto dohovoru utečencom len osoba, ktorá sa mimo svojho štátu nachádza v dôsledku udalostí pred 1. januárom 1951, znamenalo by to, že by sa dohovor nevzťahoval na osoby, ktoré po roku 2014 na základe oprávnených obáv utekajú z krajín pôvodu do Európskej únie. Tento problém je vyriešený existenciou Protokolu týkajúceho sa právneho postavenia utečencov (tzv. Newyorský protokol), podľa ktorého je utečencom akákoľvek osoba zodpovedajúca definícii uvedenej v čl. 1 Dohovoru o právnom postavení utečencov pri vynechaní slov „v dôsledku udalostí pred 1. januárom 1951 a „v dôsledku týchto udalostí“ (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 319/1996 Z.z. Protokol týkajúci sa právneho postavenia utečencov).

Ak osoba žiada v určitom členskom štáte o azyl, stáva sa žiadateľom o azyl, no ešte nemôže byť považovaná za azylanta. Azylantom je osoba, ktorej na základe splnených kritérií

Ženevského dohovoru bola priznaná medzinárodná ochrana vo forme azylu v určitom členskom štáte Európskej únie (ak ide o azylanta na území Európskej únie). Napr. ak osoba žiada o udelenie azylu v Slovenskej republike, vzťahuje sa na ňu okrem medzinárodných dohovorov najmä zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o azyle“). Podľa § 8 zákona o azyle má byť azyl udelený osobe, ktorá splní jeden z dvoch predpokladov:

- má v krajine pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do tohto štátu,

- je v krajine prenasledovaná za uplatňovanie politických práv a slobôd.

Ďalšie aspekty právneho postavenia neregulárnych osôb vrátane utečencov upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (ďalej len: „Návratová smernica“). Podľa čl. 6 ods. 1. Návratovej smernice, členské štáty vydajú rozhodnutie o návrate každého príslušníka tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na ich území, pričom ale nemôžu byť dotknuté výnimky uvedené v odsekoch 2 až 5. V súvislosti s postavením neregulárnych utečencov je kľúčový najmä odsek 4. Podľa čl. 6 ods. 4 Návratovej smernice členské štáty môžu kedykoľvek rozhodnúť o udelení samostatného povolenia na pobyt alebo iného oprávnenia poskytujúceho štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na ich území, právo na pobyt z humanitárnych dôvodov, dôvodov hodných osobitného zreteľa alebo iných dôvodov. V tomto prípade sa nevydáva rozhodnutie o návrate. Ak sa rozhodnutie o návrate už vydalo, zruší sa alebo sa pozastaví jeho účinnosť na dobu trvania platnosti povolenia na pobyt alebo iného oprávnenia, ktorým sa udeľuje právo na pobyt.

V súčasnosti prebieha diskusia aj o tom, či do Európskej únie prichádzajú prevažne utečenci, alebo ekonomickí neregulárni migranti. Aj keď pomer medzi týmito dvoma skupinami migrujúcich osôb nie je jednoznačný a známy, čo sťažuje najmä neexistencia oficiálnych štatistík, je možné sa domnievať, že do EÚ spolu s utečencami prichádza veľký počet neregulárnych migrantov, ktorí nemajú nárok na ochranu a pomoc podľa Dohovoru o právnom postavení utečencov.

V bežnej konverzácii sa niekedy využíva aj fúzia týchto dvoch pojmov, a to tzv. ekonomický utečenec. Tento pojem sa nenachádza v žiadnej nájdenej dostupnej literatúre, no je možné ho využiť pri pomenovaní utečenca, ktorý si racionálne vyberá krajinu, do ktorej sa uchýli na základe poskytnutých ekonomických výhod. Rovnako je potrebné zdôrazniť, že aj azylanta je teda možné určitým spôsobom označiť za ekonomického migranta, pokiaľ si krajinu pobytu vyberá podľa ekonomických výhod, ktoré mu pobyt v danej krajine prinesie (Vyrostko 2017).

Koser vo svojom rozdelení migrantov rozlišuje ekonomického migranta a politického migranta, pričom v prvom prípade sú dôvody migrácie najmä ekonomické, v druhom prípade migranti konajú na základe politických dôvodov (Koser 2007).

Medzi ďalšie významné dokumenty prijaté na medzinárodnej úrovni upravujúce aj problematiku ochrany migrujúcich osôb patrí Všeobecná deklarácia ľudských práv, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, Dohovor o právach dieťaťa, Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a iné. Z dôvodu

obmedzených rozsahových možností príspevku nie je možné zaoberať sa detailne všetkými právnymi dokumentmi upravujúcimi migráciu osôb na medzinárodnej a európskej úrovni.

Slovenská legislatíva v rámci zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch kategorizuje vyššie spomenuté skupiny (fyzická osoba bez štátnej príslušnosti, azylant alebo cudzinec, ktorému sa poskytuje doplnková ochrana) ako zraniteľné osoby vo vzťahu k ich uplatneniu na trhu práce a integrácii.

1.2 Riešenia migračnej krízy? Legálna a nelegálna migrácia osôb

Nelegálna migrácia je na rozdiel od legálnej migrácie negatívnym javom, preto je prirodzené, že vzniká potreba prijímať efektívne opatrenia na ich elimináciu. Problematika nelegálnej migrácie je veľmi často spojovaná s organizovanou trestnou činnosťou, najmä s prevádzacstvom, obchodovaním s ľuďmi, či nelegálnym zamestnávaním. S ohľadom na obmedzené rozsahové možnosti a predmet nášho príspevku sa však budeme zaoberať najmä legálnou migráciou a možnosťami integrácie imigrantov v Slovenskej republike a štátoch Európskej únie.

Na základe uvedených skutočností je prirodzene možné vnímať potrebu nájdenia riešenia migračnej krízy, o ktoré sa politickí lídri, orgány EÚ ako aj predstavitelia členských štátov EÚ snažia už najneskôr od roku 2015 a otázka stále vyvoláva značné rozpory. Zatiaľ čo Európska komisia dlhodobo vyzýva na solidaritu medzi členskými štátmi v súvislosti s prijímaním utečencov, predstavitelia niektorých členských štátov argumentujú suverenitou v tejto oblasti. Tento konflikt, ktorý je možné označiť za konflikt solidarity vs. suverenity vyústil do žalôb na Súdny dvor EÚ zo strany členských štátov ako aj Európskej komisie.

Je potrebné zdôrazniť, že prerozdelenie migrantov podľa tzv. „systému povinných kvót“²⁰ by malo však byť len riešením prerozdelenia migrantov, ktorí sa nachádzajú na území Európskej únie a majú právny nárok na postavenie utečenca – nie je ho teda možné považovať za také opatrenie, ktoré by malo priamo viesť k zníženiu počtu neregulárnych migrantov na území Európskej únie (v konečnom dôsledku je možné povedať, že nejde ani o hlavný cieľ tohto opatrenia).

Politická nevôľa niektorých členských štátov vrátane SR neprijímať utečencov na základe európskeho mechanizmu je pochopiteľná, ak vyplýva zo štátnej suverenity. Je však možné predpokladať, že práve vyššia miera jednoty a spolupráce členských štátov, by mohla dopomôcť pri riešení aktuálnej humanitárnej krízy v Grécku, ktorej serióznosť stúpila najmä po uzatvorení Balkánskej migračnej trasy (Vyrostko 2017). Na základe ďalšieho vývoja je však možné povedať a doplniť, že tzv. systém povinných kvót sa postupne pretransformoval na systém dobrovoľných kvót.

Migračnú krízu je tak potrebné riešiť postupne a sústavou premyslených a nadväzujúcich opatrení, či už ide o policajnú spoluprácu, uzatváranie readmisných dohôd s krajinami pôvodu migrantov, umožnenie a poskytovanie informácií o možnostiach legálnej migrácie, boj proti prevádzacstvu, obchodovaniu s ľuďmi a nelegálnej migrácii, efektívnu kontrolu Schengenských hraníc, efektívnu návratovú politiku a jej aplikáciu atď. Potrebné je

²⁰ Tzv. systém povinných kvót je oficiálne známy ako tzv. „dočasný mechanizmus núdzového premiestňovania. Zriadený bol v septembri 2015 na základe dvoch rozhodnutí Rady, ktorými sa členské štáty zaviazali premiestniť do septembra 2017 až 160 000 osôb z Talianska a Grécka, prípadne z iných členských štátov. K zmene resp. upresneniu došlo 08. júna 2015, kedy Európska komisia prijala návrh európskeho mechanizmu presídľovania a členské štáty mali prijať vyše 22 tisíc osôb, ktoré jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu. Napriek niekoľkým výzvam, niektoré členské štáty odmietali pri uplatňovaní tohto premiestňovania spolupracovať (Európska komisia 2016a).

podotknúť, že kľúčovú úlohu v prijímaní a aplikácii týchto opatrení nepochybne zohrávajú práve orgány verejnej správy jednotlivých členských štátov a to najmä pri podpore integrácie migrantov.

V súvislosti s integráciou migrantov je okrem nedostatočne efektívnej návratovej politiky (veľký počet migrantov sa napriek nelegálnosti pobytu nepodarilo navrátiť do krajiny pôvodu) možné za problém označiť postavenie žiadateľov o azyl, ktorých situáciu kritizovali autori už pred vznikom migračnej krízy.

Daniela Giudici, ktorá sa zaoberá postavením žiadateľov o azyl v Taliansku, kritizuje najmä časový úsek, počas ktorého žiadatelia o azyl žijú v neistote a ich postavenie v Taliansku je nejasné (Giudici 2013).

Rovnako kritická voči nejasnému postaveniu žiadateľov o azyl je Heath Cabot, ktorá sa zaoberá ich postavením v Európskej únii a osobitne v Grécku. Podľa Cabot je ich postavenie možné označiť za akési „limbo“²¹ kedy hranica medzi legálnym a neregulárnym migrantom je veľmi tenká a nejasná (Cabot 2012). Aj tu sa teda ukazuje potreba identifikácie právneho postavenia migranta ako predpokladu jeho úspešnej integrácie.

V neposlednom rade je potrebné povedať, že lepším riešením ako zlegalizovanie neregulárnych utečencov by bolo poskytovanie dostupných legálnych trás do Európskej únie pre tých migrantov, ktorí majú podľa Dohovoru o právnom postavení utečencov nárok na ochranu a pomoc. Ideálnym riešením by bolo vyriešenie nepokojov v krajinách pôvodu migrantov a eliminovanie dôvodov ich emigrácie, ak hovoríme o zraniteľných migrantoch opúšťajúcich krajinu z dôvodu pôsobenia push faktorov migrácie osôb.

Naopak, práve legálna ekonomická migrácia za účelom práce môže byť pre štáty strednej Európy, vrátane Slovenskej republiky významným faktorom ekonomického rastu. Uvedený fakt vo viacerých dokumentoch zdôrazňuje i vláda Slovenskej republiky a napriek zrejmej politickej nevôli niektorých politických lídrov poukázať na výhody imigrácie do Slovenskej republiky je zřejmé, že Slovenská republika podporuje legálnu pracovnú imigráciu. Prírodzene, práve úspešná integrácia cudzincov sa javí ako kľúčová pri zhodnotení výhod migrácie ako takej, preto sa v ďalšej časti príspevku venujeme s ohľadom na cieľ práve tejto problematike.

2. Predpoklady a možnosti integrácie cudzincov v Slovenskej republike

Integrácia cudzincov (migrantov) v štátoch EÚ sa javí ako problematika žiadajúca si efektívne a rýchle riešenia. Z tohto dôvodu je pochopiteľné, že štáty Európskej únie prijímajú celoštátne ale i regionálne a lokálne koncepčné dokumenty upravujúce postup integračných aktivít.

Podľa Slovak Business Agency, Slovensko doteraz nepatrilo k tradičným cieľovým krajinám migrantov. Je kultúrne homogénnou krajinou, ktorej sa nedotkol dramatický nárast migrácie ani v priebehu 20. storočia, ani počas migračnej krízy od roku 2015. Až donedávna bola Slovenská republika takmer výlučne krajinou pôvodu migrantov – teda občania migrovali do cudziny z rôznych dôvodov (2018).

Hlavnými orgánmi, ktoré pôsobia na Slovensku v rámci integračnej politiky sú: Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad Ministerstva vnútra SR, Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Oddelenie migrácie a integrácie cudzincov odboru medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí

²¹ Cabot využíva anglický výraz „limbo“ pre pomenovanie prázdneho, resp. nejasného priestoru.

MPSVR SR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Centrum právnej pomoci Ministerstva spravodlivosti SR.

Základným koncepčným dokumentom v tejto oblasti na Slovensku je tzv. Integračná politika Slovenskej republiky. Napriek tomu, že počty migrantov v Slovenskej republike v porovnaní s niektorými inými štátmi Európskej únie sú značne nižšie, je nepochybné, že v prípade, že by takýto dokument neexistoval, integrácia súčasných i budúcich cudzincov by bola menej komplexná a koordinovaná.

Hneď na začiatku dokumentu si Slovenská republika ako cieľovú skupinu integračných aktivít stanovuje cudzincov, ktorí sú migranti a vstúpili na územie Slovenskej republiky, prechodne žijú alebo sa trvale usadili na území Slovenskej republiky, a to všetky vekové skupiny migrantov vrátane detí, ktoré sú občanmi Slovenskej republiky. Osobitný dôraz Slovenská republika podľa Integračnej politiky kladie na cudzincov, ktorým bola priznaná medzinárodná forma ochrany.

Integráciou cudzincov na celoštátnej úrovni sa Slovenská republika taktiež zaoberá v základnom koncepčnom dokumente pojednávajúcim o migrácii do a zo Slovenskej republiky – Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020. V súvislosti s integráciou Slovenská republika zdôrazňuje niekoľko aspektov, medzi inými najmä:

- zvyšovanie dôrazu na ľudské práva a toleranciu a boj proti diskriminácii informovaním verejnosti,
- zapájanie regionálnych, lokálnych subjektov, najmä VÚC a miest a obcí do procesu integrácie,
- zapájanie do procesu integrácie členov jednotlivých migrantských komunít, priamo v regiónoch,
- upravenie mechanizmu uznávania kvalifikácie ako odbornej, tak i akademickej,
- zväzovanie zmeny postupu pri získavaní štátneho občianstva Slovenskej republiky,
- rozšírenie možností, spôsobu a foriem financovania integračných opatrení s dôrazom na efektívne využívanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a ďalších mimorozpočtových zdrojov.

Kľúčovým aktérom na národnej úrovni je odbor migrácie a integrácie Migračného úradu SR. Domnievame sa, že kľúčovú úlohu pri integrácii zohrávajú subjekty zapojené skôr na regionálnych a lokálnych, nie národných úrovniach. Migranti v praxi v konečnom dôsledku prichádzajú do kontaktu najmä s aktérmi na lokálnej úrovni. Môže ísť o orgány obcí, ale i rôzne medzivládne a mimovládne organizácie. Dôležitú úlohu nepochybne zohráva pracovné prostredie (ak sa cudzincovi podarilo zamestnať sa).

Ako príklad aktívnej podpory integrácie cudzincov na lokálnej úrovni je možné zaradiť aktivity Medzinárodnej organizácie pre migráciu, či Ligy za ľudské práva.

Práve v súvislosti zapojenia VÚC a miest a obcí do procesu integrácie cudzincov Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v rokoch 2010 až 2015 zorganizovala projekt za účelom posilnenia interkultúrnych zručností a regionálnej spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v Slovenskej republike. Podľa IOM vzdelávanie absolvovalo vyše 500 príslušníkov oddelení cudzineckej polície, pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, okresných úradov, mestských úradov, úradov samosprávnych krajov, inšpektorátov práce, zdravotnej poisťovne, Centra právnej pomoci atď. Medzi inými aktivitami boli zástupcom inštitúcii predstavené osobné skúsenosti zo života cudzincov kultúrnymi mediátormi (zástupcami komunít migrantov). Podľa vyjadrení účastníkov školení, ktoré na svojej webstránke uvádza IOM bolo školenie prínosné a účelné (Medzinárodná organizácia

pre migráciu 2019). Okrem uvedenej aktivity IOM cudzincom poskytuje bezplatnú právnu pomoc pri ich integrácii prostredníctvom Migračného informačného centra.

Rovnako intenzívne svoje integračné aktivity prezentuje Liga za ľudské práva, ktorá sa prostredníctvom projektu „kapaCITY“ usiluje o podporu integrácie cudzincov na lokálnej úrovni. V tomto jedinečnom projekte spája snahy Centra pre výskum etnicity a kultúry, Marginál o.z., Nadácie Milana Šimečku a Únie miest Slovenska. Na projekte sa podieľajú i Košický samosprávny kraj, mesto Bratislava, mesto Banská Bystrica a mesto Trnava (Liga za ľudské práva 2019).

Podľa Slovak Business Agency (2018) sa Slovenská republika prikláňa k integračnému modelu, ktorý je založený na obojstrannej adaptácii v integračnom procese. Cudzinci prispievajú k formovaniu spoločnej kultúry a zároveň ich väčšinová spoločnosť rešpektuje a podporuje ich rôznorodosť. Z celkového počtu 50 395 osôb štátnych príslušníkov z tretích krajín s platným pobytom na území SR k 31. 12. 2017 predstavovali 31,95% Ukrajinci (16 102 osôb), 21,04% Srbi (10 608 osôb), Rusi 8,59% (4 331 osôb), 7,16% Vietnamci (3 609 osôb) a 4,91% Číňania (2 473 osôb). Počet občanov príslušníkov tretích krajín s udeleným povolením na zamestnanie k 31. 12. 2017 bol 8 937 osôb, čo predstavuje nárast oproti roku 2016 o 242,52% (v absolútnom vyjadrení nárast o 5 252 osôb). Najpočetnejšou skupinou sú operátori a montéri strojov a zariadení (5 039 osôb), špecialisti (1 174 osôb), pracovníci v službách a obchode (672 osôb) a kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. Najdynamickejší nárast – nárast o 484,99% zaznamenali operátori a montéri strojov a zariadení, druhý najvyšší nárast - nárast o 349% zaznamenali kvalifikovaní pracovníci a remeselníci.

2.1 Možnosti integrácie cudzincov prostredníctvom sociálnej ekonomiky

Otázkou zostáva, do akej miery je schopný (a ochotný) trh Európskej únie a jednotlivé krajiny poskytnúť možnosti integrácie migrantov, či už na pracovnom trhu, resp. v sociálnych rozmeroch. Ako sme spomínali v úvode, je potrebné rozlíšiť medzi legálnou a nelegálnou migráciou, v prípade zistenej nelegálnej migrácie je človeku poskytnutá pomoc návratu do krajiny pôvodu, resp. jeho pobyt zlegalizovaný v prípade, že mu bude priznaný azyl alebo doplnková ochrana. V prípade legálnej migrácie sú k dispozícii nástroje pomoci v otázke práce, bývania a ďalších aspektov súvisiacich s úspešnou integráciou do spoločnosti. Podľa Slovak Business Agency, migračná politika EÚ pre štátnych príslušníkov krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, sa čoraz viac zameriava na prilákanie osobitného profilu migrantov, často ako pokus riešiť nedostatok zručností v určitej oblasti. Výber môže byť založený na jazykových zručnostiach, pracovných skúsenostiach, vzdelaní a veku (2018).

Čím ďalej sa v európskom priestore dostáva do popredia možnosť riešenia integrácie migrantov prostredníctvom sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov.

Podľa správy „Podniky sociálneho hospodárstva ako hybná sila integrácie migrantov“ Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z roku 2018 „Európsky hospodársky a sociálny výbor pokladá za nevyhnutné, aby európske inštitúcie spoločne s vládami členských štátov presadzovali koordinované politiky s cieľom dosiahnuť väčšiu jasnosť, udržateľnosť a účinnosť spôsobov, akými ľudia z tretích krajín môžu vstúpiť a usadiť sa v Európe, stať sa jej občanmi, či získať prístup k medzinárodnej ochrane. Výbor vyzýva Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť migrantom, ktorí môžu byť ohrození sociálnym vylúčením, ako sú napríklad choré osoby, ľudia s duševnými ťažkosťami, zdravotne postihnuté osoby alebo starší ľudia. Podniky sociálnej ekonomiky vytvárajú kvalitné pracovné miesta v sektoroch s vysokým podielom manuálnej práce, a to najmä s výrazným zastúpením pracovníkov z tretích krajín. Podniky sociálnej ekonomiky majú teda kľúčovú úlohu, keďže pôsobia v oblastiach týkajúcich sa štyroch kľúčových aspektov integračného procesu migrantov: zdravie a

asistencia; ubytovanie; odborná príprava a vzdelávanie; práca a aktívne začleňovanie migrantov do prijímajúcej spoločnosti (Európsky hospodársky a sociálny výbor 2018).

V prípade Slovenskej republiky, aj keď počet prichádzajúcich migrantov je za sledované obdobie v porovnaní s inými štátmi Európskej únie zjavne nižší, bol prijatý zákon č. 118/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý hovorí o integračných typoch podnikov, ktoré by mali byť vytvorené za účelom integrovania znevýhodnených skupín uchádzačov na trhu práce. Sociálna ekonomika podľa § 3 tohto zákona predstavuje súhrn produktívnych, distribučných alebo spotrebiteľských aktivít vykonávaných prostredníctvom hospodárskej činnosti alebo nehospodárskej činnosti nezávisle od štátnych orgánov, ktorých hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu. Pozitívnym sociálnym vplyvom môže byť napr. zamestnanie určitého počtu znevýhodnených resp. zraniteľných osôb. Podľa § 2 odsek 5 písmeno „l“ a „m“ tento zákon vymedzuje, že fyzická osoba bez štátnej príslušnosti a azylant alebo cudzinec, ktorému sa poskytuje doplnková ochrana patria medzi tzv. zraniteľné osoby pri integrácii na pracovnom trhu. Taktiež zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti vymedzuje štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana, ako znevýhodneného uchádzača o zamestnanie.

Podľa znenia zákona č. 118/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch je integračný podnik definovaný ako verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania najmenej 30% znevýhodnených osôb z celkového počtu všetkých zamestnancov alebo najmenej 30% zraniteľných osôb z celkového počtu všetkých zamestnancov alebo minimálne 40% znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov.

Oficiálne sú na Slovensku sociálne podniky registrované v Registri sociálnych podnikov, ktorý spravuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom bolo k 18.11.2019 registrovaných 46 sociálnych podnikov podľa podmienok nového zákona. Všetky tieto podniky predstavujú integračný typ podniku podľa znenia zákona č. 118/2018, avšak z popisu ich činnosti, resp. spôsobu merania pozitívneho sociálneho vplyvu nie je možné stanoviť na aký typ znevýhodnených, či zraniteľných osôb sa tieto podniky orientujú. Nevieme teda posúdiť do akej miery sú tieto integračné sociálne podniky zamerané aj na podporu integrácie cudzincov. Predpokladáme, že ide o integráciu dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, resp. o ostatné skupiny znevýhodnených alebo zraniteľných osôb, ktoré sa na Slovensku nachádzajú vo vyššom počte, ako fyzické osoby bez štátnej príslušnosti a azylanti alebo cudzinci, ktorým sa poskytuje doplnková ochrana.

Aj keď konkrétne štatistické údaje o integrovaní fyzických osôb bez štátnej príslušnosti, azylantov alebo cudzincov, ktorým sa poskytuje doplnková ochrana v sociálnych podnikoch na Slovensku nemáme, predpokladáme, že práve sociálne podniky zohrajú dôležitú rolu poskytnutia prvotnej pomoci vo vzťahu k ich integrácii na pracovnom trhu. Tento trend sa rozvíja najmä v krajinách západnej Európy (ale i Taliansko, Španielsko), kde je aj koncepcia sociálnej ekonomiky na vyššom stupni rozvoja. Avšak aj na Slovensku sa tieto podniky môžu stať pre niektoré skupiny cudzincov prijateľným miestom ich integrácie. Sociálne podniky predstavujú pomoc aj v rámci tzv. medzitrhu práce, kde zamestnanec môže nadobudnúť alebo znovu získať pracovné zručnosti potrebné pre výkon špecializovanej práce, resp. práce, ktorá si vyžaduje väčšie zručnosti a pracovné schopnosti, ktorým v danom momente cudzinec nedisponuje. Vplyv sociálnych podnikov na ekonomický rozvoj je potrebné hodnotiť aj z hľadiska ich podielu na tvorbe pracovných miest. V súčasnosti je v týchto podnikoch zamestnaných viac ako 6% pracujúcej populácie v celej Európskej únii. Ide teda jednak o vplyv na ekonomický rozvoj spoločnosti, no na druhej strane aj vplyv na sociálny rozmer na spoločnosť.

3. Závery

Migrácia je prirodzený sociologický jav, ktorý nemusí predstavovať negatívne dianie, práve naopak, migrácia a teda mobilita osôb môže byť vzájomným prostriedkom sociálneho, kultúrneho i ekonomického rastu pre všetky strany, ktorých sa týka, samotného migranta, cieľovú krajinu, i krajinu pôvodu. Predpokladáme, že vo vzťahu k integrácii migrantov sa môžu stať dôležitými v Európskej únii, ale i na Slovensku podniky sociálnej ekonomiky – sociálne podniky, ktoré hoci majú odlišnú podobu v rôznych národných kontextoch, dokázali uplatniť spoločné zásady vo svojej činnosti – inkluzívnosť, doplnkovú podporu a ochranu najviac znevýhodnených ľudí – a konštruktívne sa chopiť výzvy, ktorú predstavuje pomoc migrujúcim osobám (EHSV, 2018).

Podľa Stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2018) „podniky sociálneho hospodárstva resp. sociálnej ekonomiky môžu zohrávať rozhodujúcu úlohu pri činnosti zameranej na sociálne a pracovné začlenenie, keďže aktivujú potenciál migrantov, ktorí sa vo väčšine prípadov rozhodli opustiť svoju krajinu pôvodu práve s cieľom hľadať lepšie životné podmienky a pracovné príležitosti. Vytvárajú kvalitné pracovné miesta v sektoroch s vysokým podielom manuálnej práce, a to najmä s výrazným zastúpením pracovníkov z tretích krajín. V týchto podnikoch sociálnej ekonomiky má participatívny rozmer význam z hľadiska bezpečnosti a ochrany v momente, keď sa vytvára štruktúra hospodárskej činnosti, keďže vedie k vymaneniu sa z kontextu tieňovej ekonomiky a z nelegálnej práce.”

Je zjavné, že do procesu integrácie cudzincov v Slovenskej republike zasahuje niekoľko aktérov na viacerých úrovniach. V prvom rade je to vláda Slovenskej republiky, ktorá v spolupráci s ďalšími subjektmi pripravuje koncepčné dokumenty, v ktorých vyjadruje záujem podpory integrácie vo viacerých rovinách. Ide napr. o podporu financovania integračných aktivít, či zvyšovanie dôrazu na ľudské práva a boj proti diskriminácii. Na regionálnej úrovni do integračných aktivít vstupujú najmä VÚC. S podporou Ligy za ľudské práva sa do spolupráce zapojil napr. Košický samosprávny kraj. Na lokálnej úrovni do popredia vystupujú obce a mestá prostredníctvom svojich orgánov, ale i konkrétni úradníci jednotlivých inštitúcií. Podporu integrácie na lokálnej úrovni prezentuje i Medzinárodná organizácia pre migráciu so sídlom v Bratislave a kanceláriou v Košiciach, pričom v oboch poskytuje bezplatné právne poradenstvo súvisiace s integráciou konkrétnym cudzincom prostredníctvom Migračného informačného centra.

Nemožno opomenúť fakt, že integrácia cudzincov môže byť sťažená všeobecnou neochotou integrovať sa nielen zo strany samotných cudzincov, ale i neochotou ich akceptovania majoritnou spoločnosťou. Práve vnímanie migrácie ako negatívneho javu bez ohľadu na jej legálnosť a ekonomický prínos môže byť významným faktorom spomaľujúcim a sťažujúcim podporu a implementáciu migračnej politiky podporujúcej legálnu pracovnú migráciu. Dovoľme si na tomto mieste uviesť citáciu slovenského sociológa Vašečku, ktorý podľa nás trefne poukazuje na samotnú podstatu existencie migrácie osôb. „*To, čo býva spoločné pre obidva prístupy k migrácii, je odmietanie vnímať migráciu ako to, čím skutočne je – teda prirodzeným procesom sveta previazaného globalizujúcimi väzbami.*“ (Vašečka, 2011, s.15)

Článok je súčasťou riešenia projektu VVGS 2019-1018 Dynamika rozvoja sociálnej ekonomiky na Slovensku a jej využitie v samospráve a VEGA 1/0367/17 Ekonomické,

legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej inklúzie.

Použitá literatúra

CABOT, H., 2012. The Governance of Things: Documenting Limbo in the Greek Asylum Procedure. In: *Political and Legal Anthropology Review*. Roč. 35, č. 1, s. 11-29. ISSN 1555-2934.

Európsky hospodársky a sociálny výbor, 2018. Podniky sociálneho hospodárstva ako hybná sila integrácie migrantov. In: eu-lex.europa.eu [online]. 10.8.2018 [cit. 28.10.2019]. Dostupné na: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IE4769&from=EN>

GIUDICI, D., 2013. From Irregular migrants to refugees and back: Asylum seekers struggle for recognition in contemporary Italy. In: *Journal of Mediterranean Studies*. Roč. 22, č. 1, s. 61-86. ISSN 1016-3476.

KOSER, Khalid, 2007. *International migration. A very short introduction*. New York: Oxford University Press. 140 s. ISBN 978-0-19-929801-3.

Liga za ľudské práva, 2019. KapaCITY - podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni. In: hrl.sk [online]. 28.10.2019 [cit. 28.10.2019]. Dostupné z: <https://www.hrl.sk/sk/co-robime/projekty/aktualne-projekty/kapacity-podpora-integracie-cudzincov-na-lokalnej-urovni->

Medzinárodná organizácia pre migráciu, 2019. Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v Slovenskej republike (2010 – 2015). In: iom.sk [online]. 30.10.2019 [cit. 30.10.2019]. Dostupné z: <https://www.iom.sk/sk/aktivity/integracia-migrantov/uskutocnili-sme-integracia-cudzincov/71-posilnenie-interkulturnych-zrucnosti-a-regionalnejspoluprace-odbornikov-pracujucich-s-migrantmi-v-slovenskej-republike-2010-2015.html>

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 319/1996 Z.z.

Dohovor o právnom postavení utečencov. In: slov-lex.sk [online]. 1996 [cit. 22.10.2019]. Dostupné z: <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/319/>

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 319/1996 Z.z. Protokol týkajúci sa právneho postavenia utečencov. In: slov-lex.sk [online]. 1996 [cit. 21.10.2019]. Dostupné z: <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/319/>

Slovak Business Agency, 2018. Analýza možností využitia migrácie do EÚ pre rozvoj podnikania v SR. In: sbagency.sk [online]. 25.3.2018. [cit. 21.10.2019]. Dostupné z: http://www.sbagency.sk/sites/default/files/9_analyza_moznosti_vyuzitia_migracie_do_eu_pre_rozvoj_podnikania_v_sr_e.pdf

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 1998 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Návratová smernica). Úradný vestník EÚ, L 348/98, 24.12.2008.

Uznesenie vlády č. 45 z 29. januára 2015. Integračná politika Slovenskej republiky. In: employment.gov.sk [online]. 25.01.2015 [cit. 21.10.2019]. Dostupné z: <https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/integracia-cudzincov/dokumenty/vlastny-material-integracna-politika-januar-2014.pdf>

[Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 574 z 31. augusta 2011. Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020. In: emn.sk \[online\]. 31.08.2011 \[cit. 26.10.2019\]. Dostupné z: \[https://www.emn.sk/phocadownload/documents/migracna_politika_sr_2020_sk.pdf\]\(https://www.emn.sk/phocadownload/documents/migracna_politika_sr_2020_sk.pdf\)](#)

VAŠEČKA, Michal, 2009. Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v Slovenskej republike. Bratislava: IOM. 139 s. ISBN 978-80-970307-0-4.

VYROSTKO, M., 2017. *Opatrenia Európskej únie proti prevádzkačstvu a nelegálnej migrácii*: diplomová práca. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 61 s.

zákon č. 118/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov.

zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov